

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.379-008.64

DOI 10.5281/zenodo.15229413

Научная статья

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА

CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF KIDNEY DAMAGE IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN OUTPATIENT PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER

БАЛАБИНА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА,

доктор медицинских наук, профессор,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

РЕПИН ЭДГАР ЕВГЕНЬЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ЗАРУДНЕВА АННА АНТОНОВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

МАРЫЧЕВА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

ЧИПИЗУБОВ НИКИТА ПАВЛОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

BALABINA NATALIA MIKHAILOVNA,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

REPIN EDGAR EVGENIEVICH,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

ZARUDNEVA ANNA ANTONOVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

MARYCHEVA MARGARITA ANDREEVNA,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

CHIPIZUBOV NIKITA PAVLOVICH,

Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation.

В данной статье рассматривается проблема ранней диагностики диабетической нефропатии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Установлено, что снижение функции почек коррелирует с возрастом ($r=-0,200$), стажем диабета ($r=-0,327$) и гипертензией ($r=-0,216$). Определено, что пациенты с альбуминурией старше и имеют более выраженные метаболические нарушения, альбуминурия ассоциирована с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. В результате обоснована необходимость раннего скрининга нефропатии в амбулаторной практике.

This article discusses the problem of early diagnosis of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. It was found that decreased kidney function correlates with age ($r=-0.200$), diabetes experience ($r=-0.327$) and hypertension ($r=-0.216$). It was determined that patients with albuminuria are older and have more pronounced metabolic disorders, albuminuria is associated with a high risk of cardiovascular complications. As a result, the need for early screening of nephropathy in outpatient practice is substantiated.

Ключевые слова: сахарный диабет, поражение почек, клинические параметры, альбуминурия, амбулаторная практика.

Key words: diabetes mellitus, kidney damage, clinical parameters, albuminuria, outpatient practice.

Актуальность. Диабетическая нефропатия (ДН) характеризуется комплексом поражений гемодинамики, микроциркуляторного русла, возникающим в результате нарушений метаболизма углеводов и липидов при сахарном диабете и является одним из самых серьезных осложнений сахарного диабета (СД) 2 типа [5]. Выделяют три стадии ДН: стадию микроальбуминурии (МАУ); стадию протеинурии с сохраненной функцией почек и стадию хронической почечной недостаточности (ХПН) [1; 9]. Активное лечение ДН на стадии МАУ приводит к нормализации лабораторных показателей и регрессии клинических проявлений ДН у 40-50 % больных уже через 2 года лечения [2; 6]. Поэтому только на стадии микроальбуминурии возможно предотвратить прогрессирование патологии почек и предупредить развитие ХПН [4; 8]. В связи с этим, исследование клинико-функциональных характеристик поражения почек у амбулаторных пациентов с сахарным диабетом 2 типа имеет большое значение в практике участкового врача-терапевта, поскольку позволяет определять дальнейшую тактику ведения таких пациентов [3; 7].

Цель исследования: охарактеризовать клинико-функциональное состояние почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа на терапевтическом участке.

Методы исследования.

Проанализированы 128 амбулаторных карт пациентов с СД 2 типа в возрасте от 45 до 78 лет, которые наблюдались на терапевтических участках в поликлинике Иркутской ГКБ №1. Изучение амбулаторных карт включало анализ жалоб, антропометрических данных, ИМТ, основных физикальных показателей, данных аускультации органов кровообращения и дыхания, пальпации живота, пульсации артерий нижних конечностей; исследование лабораторных показателей (уровень гликемии, HbA1c, креатинина, расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД-ЕРІ). При проведении статистического анализа использованы как параметрические, так и непараметрические методы анализа; описательная статистика для количественных признаков представлена средним и среднеквадратическим (стандартным) отклонением ($M \pm SD$) в случае нормального распределения. Оценка нормальности производилась при помощи критерия Шапиро-Уилка. В случае, если распределение не было нормальным, значения признака были характеризованы при помощи определения медианы и квартилей ($Me [Q1; Q3]$), минимального и максимального значений признака и расчёта межквартильного размаха. Для сравнения количественных признаков в группах применяли критерии Манна-Уитни, Стьюдента, методом корреляционного анализа Спирмена определена

теснота взаимосвязей общеклинических показателей, оценка тесноты связи производилась по шкале Чеддока.

Результаты исследования.

Из 128 пациентов с СД 2 типа у 38 человек было выявлено поражение почек и у 90 человек поражение почек отсутствовало. Критерии исключения: пациенты с СД 1 типа, с впервые выявленным СД 2 типа, тяжелыми состояниями (гипогликемия, кетоацидоз), с обострением интеркуррентных заболеваний, с хронической болезнью почек (ХБП) терминальной стадии (таблица 1, 2).

Таблица 1. Ретроспективный анализ-характеристика 128 больных СД 2 типа

Параметр	Медиана	Межквартильный размах	Минимальное - максимальное значение
Возраст, годы	60	55–65	45–78
Вес, кг	85	75–95	60–110
ИМТ, кг/м ²	29.0	26.0–32.0	22.0–35.0
Окружность талии, см	102	95–110	85–120
Индекс «талия/бедро»	0.95	0.90–1.00	0.85–1.10
Продолжительность СД, годы	8	5–12	2–20
САД (систолическое артериальное давление), мм рт.ст.	140	120–160	90–180
ДАД (диастолическое артериальное давление), мм рт.ст.	85	80–90	70–100
Продолжительность инсулинотерапии, годы	3	2–4	1–10
Суточная потребность в инсулине, ЕД/кг	0.6	0.4–0.8	0.3–1.0

Таблица 2. Показатели углеводного обмена, функции почек, липидного обмена, общеклинические показатели у 128 участников исследования

Параметр	Медиана	Межквартильный размах	Минимальное - максимальное значение
HbA1c, %	7.5	6.8–8.2	6.0–9.5
Глюкоза плазмы натощак, ммоль/л	8.0	7.0–9.0	6.0–10.5
Глюкоза плазмы через 2 часа после еды, ммоль/л	10.0	8.5–11.5	7.0–13.0
Креатинин, мкмоль/л	90	80–100	70–120
СКФ по СКД-ЕРІ, мл/мин×1,73 м ²	75	59–91	48–101
Альбумин мочи, мг/л	30	20–50	10–100
АКМ, мг/ммоль	3.0	2.0–4.0	1.0–5.0
Суточная протеинурия, г/сутки	0.15	0.10–0.20	0.05–0.30
Общий холестерин, ммоль/л	5.0	4.5–5.5	4.2–6.8
Триглицериды, ммоль/л	1.8	1.5–2.2	1.0–3.0
Холестерин ЛПНП, ммоль/л	3.0	2.5–3.5	2.0–4.0
Холестерин ЛПВП, ммоль/л	1.2	1.0–1.4	0.8–1.6
Мочевая кислота, мкмоль/л	350	290–410	220–470
Гемоглобин, г/л	140	130–150	120–160

Эритроциты, 10 ⁹ /мл	4.5	4.0–5.0	3.5–5.5
Лейкоциты, 10 ⁶ /мл	6.0	5.0–7.0	4.0–8.0
СОЭ, мм/ч	15	9–21	5–28

Как видно из таблицы 2, величина гликированного гемоглобина составила 7,5; СКФ -75 мл/мин x1,73 м²; медиана альбуминурии – 30 мг/л; суточной протеинурии – 0,15 г/сутки; холестерина ЛПНП – 3 ммоль/л, триглицеридов – 1,8 ммоль/л.

Клинико-anamnestическая характеристика пациентов СД без поражения почек и с поражением почек представлена в табл. 3.

Таблица 3. Ретроспективный анализ-характеристика групп больных СД 2 типа с различными вариантами ХБП

Параметр	СД без ХБП (n=90)	ХБП с альбуминурией (n=27)	ХБП без альбуминурии (n=11)	p-значение ХБП с АУ и без АУ
Мужчины/Женщины, n (%)	50/40 (55.6%/44.4%)	16/11 (59.3%/40.7%)	6/5 (54.5%/45.5%)	0.765
Возраст, годы	58 (52–65)	63 (58–68)	60 (55–65)	0.213
ИМТ, кг/м ²	28.5 (25.0–32.0)	31.0 (28.0–34.0)	29.5 (27.0–32.0)	0.189
Окружность талии, см	100 (92–108)	106 (98–114)	102 (95–110)	0.305
Курение, n (%)	18 (20.0%)	8 (29.6%)	3 (27.3%)	1.000
Длительность СД, годы	7 (5–10)	12 (9–15)	10 (7–12)	0.038*
Метформин, n (%)	72 (80.0%)	18 (66.7%)	8 (72.7%)	0.731
ПСМ (плюриметаболический синдром), n (%)	54 (60.0%)	14 (51.9%)	6 (54.5%)	1.000
Инсулин, n (%)	18 (20.0%)	16 (59.3%)	5 (45.5%)	0.502
Длительность инсулинотерапии, годы	2 (1–4)	5 (3–7)	4 (2–6)	0.179
Суточная доза инсулина, ЕД/кг	0.5 (0.3–0.7)	0.8 (0.6–1.0)	0.7 (0.5–0.9)	0.198
Диабетическая ретинопатия, n (%)	18 (20.0%)	14 (51.9%)	4 (36.4%)	0.498
Диабетическая автономная нейропатия, n (%)	9 (10.0%)	10 (37.0%)	3 (27.3%)	0.726
ИБС, n (%)	27 (30.0%)	14 (51.9%)	5 (45.5%)	0.752
ХСН ФК III (NYHA), n (%)	9 (10.0%)	7 (25.9%)	3 (27.3%)	1.000
Инфаркт миокарда в анамнезе, n (%)	5 (5.6%)	5 (18.5%)	2 (18.2%)	1.000
ОНМК в анамнезе, n (%)	4 (4.4%)	4 (14.8%)	1 (9.1%)	1.000
Атеросклероз артерий нижних конечностей, n (%)	9 (10.0%)	7 (25.9%)	3 (27.3%)	1.000

АГ, n (%)	54 (57.7%)	23 (85.2%)	8 (72.7%)	0.387
Ингибиторы АПФ/БРА, n (%)	47 (51.1%)	20 (74.1%)	7 (63.6%)	0.699
Дигидропиридиновые блокаторы, n (%)	20 (22.2%)	11 (40.7%)	4 (36.4%)	1.000
Диуретики, n (%)	28 (31.1%)	12 (44.4%)	4 (36.4%)	0.740
Ацетилсалициловая кислота, n (%)	36 (40.0%)	14 (51.9%)	5 (45.5%)	0.752
Статины, n (%)	54 (60.0%)	20 (74.1%)	7 (63.6%)	0.699

Как видно из таблицы 3, у пациентов с ХБП с альбуминурией по сравнению с группой пациентов с ХБП без альбуминурии и группой пациентов без поражения почек чаще наблюдались: ИБС (51,9 % против 45,5 % ($p > 0.05$) и 30,0 % ($p < 0,05$)); диабетическая ретинопатия (51,9 % против 36,4 % ($p > 0.05$) и 20,0 % ($p < 0,001$)), диабетическая автономная нейропатия (37 % против 27,3 % ($p > 0.05$) и 10,0 % ($p < 0.001$)), атеросклероз артерий нижних конечностей (25,9 % против 27,3 % ($p > 0.05$) и 10,0% ($p < 0,05$)).

При проведении корреляционного анализа установлены слабые отрицательные корреляции между абсолютным уровнем СКФ и возрастом пациентов ($r = -0,200$), стажем сахарного диабета и неудовлетворительной компенсацией СД ($r = -0,327$), уровнями САД и ДАД ($r = -0,216$). Таким образом, ухудшение функции почек прогрессирует с увеличением возраста пациента с СД, увеличением стажа диабета, плохим гликемическим контроле и наличии артериальной гипертензии.

Выводы.

1. Пациенты с ХБП и альбуминурией (медиана: 63 года) значительно старше группы без ХБП (58 лет, $p < 0,05$): имеют более высокий ИМТ (31,0 против 28,5, $p < 0,01$) и окружность талии (106 см против 100 см, $p < 0,05$); чаще имеют диабетическую ретинопатию (51,9 % случаев при ХБП с альбуминурией против 20,0 % без ХБП ($p < 0,001$)).

2. Пациенты с ХБП и альбуминурией чаще имеют сердечно-сосудистую патологию по сравнению с пациентами с ХБП без альбуминурии (51,9 % против 30,0 % ($p < 0,05$)).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом / Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 11-й выпуск. М.; 2023. 234 с.
2. Козловская Н.Л., Милованова Л.Ю., Рамеев В.В. Микроальбуминурия как предиктор прогрессирования диабетической нефропатии // Терапевтический архив. 2021. Т. 93. № 5. С. 567-572.
3. Томилина Н.А., Андрусевич А.М., Козловская Н.Л. Хроническая болезнь почек при сахарном диабете: клинико-эпидемиологические аспекты // Нефрология. 2020. Т. 24. № 4. С. 34-42.
4. Фомин В.В., Моисеев С.В., Козловская Н.Л. Роль ингибиторов SGLT2 в профилактике хронической болезни почек при сахарном диабете 2 типа // Клиническая фармакология и терапия. 2022. Т. 31. № 3. С. 45-52.
5. Шестакова М.В., Викулова О.К., Дедов И.И. Диабетическая нефропатия: современные подходы к диагностике и лечению // Сахарный диабет. 2020. Т. 23. № 4. С. 365-375.
6. Alicic R.Z., Tuttle K.R. Novel Therapies for Diabetic Kidney Disease // Advances in Chronic Kidney Disease. 2021. Vol. 28. No. 4. pp. 338-348.
7. American Diabetes Association. 11. Chronic Kidney Disease and Risk Management // Diabetes Care. 2023. Vol. 46. pp. S191-S207.
8. Brenner B. M. Retarding the progression of diabetic nephropathy // Kidney International. 2003. Vol. 63. No. 84. pp. S15-S21.

9. KDIGO 2022 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease // *Kidney International*. 2022. Vol. 102. No. 5S. pp. S1-S127.

Поступила в редакцию: 10.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Балабина Н.М., Репин Э.Е.,
Заруднева А.А., Марычева М.А.,
Чипизубов Н.П., 2025.